

Sommaire

ÉTUDE DE L'EFFICACITÉ DE LA THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC) DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION EN LA POLYCLINIQUE SAINTE CROIX DE MULO...6

ETUDE DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA CONTRACEPTION : CAS DU PERSONNEL FEMININ DE L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE BUNIA.....16

FACTEURS FAVORISANT LE FAIBLE POIDS DE NAISSANCE EN MILIEU HOSPITALIER. CAS DU CENTRE DE SANTE BANKOKO30

PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NES PREMATURES A L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE NGOTE.....45

PREVALENCE DES INFECTIONS SEXUELLEMENTS TRANSMISSIBLES (IST) DANS LA ZONE DE SANTE DE MAHAGI:.....56

EPIDEMIOLOGIE68

DE LA GASTRO-ENTERITE INFANTO-JUVENILE DANS LA ZONE DE SANTE DE GETY.....68

PROBLEMATIQUE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PETROLIERS. CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MAHAGI DE 2019 A 2023.....89

COMPTABILITÉ PLURI-MONÉTAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES : ANALYSE DES INCIDENCES ET TRAITEMENTS COMPTABLES À L'ÉCONOMAT GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE MAHAGI-NIOKA (2020-2024).....120

DIAGNOSTIC FINANCIER DES ENTITÉS COOPÉRATIVES : CAS DE LA COOPÉRATIVE KAWA MABER DE NDRELE (2022-2024)131

ETUDE COMPARATIVE DE LA PRODUCTION DU MIEL SUR DEUX TYPES DES RUCHES (LAGRANDE ET KANYANE) EN ZONE ECOLOGIQUE DE BINGI, LUBERO, NORD-KIVU, RDC....138

DEFIS ET MESURES DE RESTAURATION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS DANS LA REGION DE LUBERO, NORD KIVU/ RDC.....165

LUTTE ANTIEROSIVE DANS LA COMMUNE RURALE DE KIRUMBA/TERRITOIRE DE LUBERO/ PROVINCE DU NORD-KIVU, RDC: STRATEGIES ET TECHNIQUES POUR PROTEGER LES SOLS.....171

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET RECOMPOSITION DU POUVOIR EN RÉPUBLIQUE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.....189

LA LITTÉRATURE DE LA SHOAH DANS LES CURRICULA SCOLAIRES:LEVIER DE MEMOIRE ET D'APPUI AU PROCESSUS DE PAIX EN RDC.....201

L'ART DE LA RECHERCHE A L'INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MÉDICALES.....224

ÉCOSYSTÈMES DE CRISES ET HORIZONS DE RÉSILIENCE : SYNTHÈSE INTERDISCIPLINAIRE DES DYNAMIQUES EN AFRIQUE CENTRALE

L'Interdépendance des Vulnérabilités : Santé, Économie et Environnement au Prisme des Territoires en Transition

DEFIS ET MESURES DE RESTAURATION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS DANS LA REGION DE LUBERO, NORD KIVU/ RDC

MUMBERE SAAMBILI JEAN

Affilié à l'ISEAVF KIRUMBA

(jeanmumbere70@gmail.com)

Résumé

La déforestation constitue un défi écologique majeur dans le territoire de Lubero, en République démocratique du Congo. Cette étude analyse les moteurs de la dégradation forestière ainsi que les perceptions des communautés locales via une approche mixte impliquant 200 ménages. Les résultats identifient l'exploitation forestière (35%) et l'expansion agricole (30%) comme les causes principales de la perte du couvert forestier. Cette dynamique impacte lourdement les moyens de subsistance, notamment par la raréfaction du bois de chauffe (70%) et des produits forestiers non ligneux (60%). Malgré une conscience aiguë des enjeux (80%), les populations jugent les efforts de conservation actuels insuffisants (40%). Il est urgent d'impliquer les communautés dans des stratégies de restauration durable et d'agroforesterie pour préserver la biodiversité et la résilience locale.

Mots clés : défis, restauration, écosystèmes forestiers, Lubero, RDC

Abstract

Deforestation is a critical issue in the Lubero region, North kivu, DRC. This study examines the drivers of forest degradation and local community perceptions through a mixed methods approach involving 200 households. The findings reveal that logging (35%) and agricultural expansion (35%) are the primary causes of deforestation. This trend significantly affects local livelihoods, particularly through the depletion of firewood (70%) and non-timber forest products (60%). Although (80%) of respondents recognize the negative impacts, (40%) consider current conservation efforts to be insufficient. Urgent measures, including community led restoration and agroforestry, are required to protect biodiversity and enhance local resilience.

Keywords: challenges, restoration, forest ecosystems, Lubero, DRC

• INTRODUCTION

La déforestation et la dégradation des forêts sont des problèmes environnementaux majeurs qui affectent la planète entière. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO, 2018), la déforestation et la dégradation des forêts sont responsables de près de 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les forêts tropicales, en particulier, sont menacées par l'exploitation forestière, l'agriculture et la croissance démographique (WWF, 2019). En Afrique, la déforestation est un problème majeur, avec une perte de 3,9 millions d'hectares de forêts par an entre 2010 et 2015.

La République Démocratique du Congo (RDC) figure parmi les pays les plus impactés du continent, enregistrant une perte de 480 000 hectares par an sur la même période. Au sein de la même province du Nord Kivu, le territoire de lubero illustre particulièrement cette crise. En plus des pressions anthropiques classiques, cette région fait face à l'exploitation illégale des ressources et à l'instabilité liée à la présence des groupes armés nationaux qu'étrangers.

Dans ce contexte, la présente étude évalue les défis et les écosystèmes forestiers de lubero, en intégrant les réalités locales aux enjeux globaux.

• Méthodologie et milieu d'étude

2.1. Milieu d'études

Le Territoire de lubero est l'un de 145 Territoires de la RDC et l'un de six Territoires de la Province du Nord Kivu. Son Chef-lieu est situé à environ 300 Km de Goma et de 45 Km de la Ville de Butembo. Ce Territoire est subdivisé à 4 chefferies (BATANGI, BAMATE, BASWAGHA, et le Secteur des Baperes, avec 21 Groupements et 174 Villages au total (rapport Agripel, 1998 et kambere mayani et al, 2024).

La région de Lubero couvre une superficie d'environ 3 000 km². La région est caractérisée par une végétation forestière dense, avec des forêts tropicales et des savanes. La population de la région est estimée à environ 500 000 habitants, principalement des agriculteurs et des éleveurs. (KIBOMA, et al, 2020)

Figure 1: sur cette carte le point coloré par le cercle en couleur noire sur la légende représente les grands centres de consommation du bois énergie se trouvant le long de la route nationale numéroté 2 reliant les trois villes importantes de la province du nord Kivu (Butembo-Goma et Beni).

2.2. Méthodologie de recherche

Cette étude a été menée dans la région de Lubero, située dans le Nord Kivu, en République Démocratique du Congo (RDC). La méthodologie utilisée est une approche mixte, combinant des méthodes qualitatives et quantitatives.

L'échantillonnage a été effectué de manière aléatoire, en sélectionnant 10 villages dans la région de Lubero. Dans chaque village, 20 ménages ont été sélectionnés de manière aléatoire, pour un total de 200 ménages dont les données ont été collectées à l'aide de questionnaires, d'entretiens et d'observations de terrain. Les questionnaires ont été administrés aux chefs de ménage, tandis que les entretiens ont été menés avec des informateurs clés, tels que les chefs de village et les responsables locaux.

Les données ont été analysées à l'aide de logiciels statistiques, tels que SPSS et R. Les analyses ont porté sur la description des caractéristiques socio-économiques des ménages, l'identification des causes de la déforestation et la perception des communautés locales sur la gestion des forêts.

- **PRESENTATION, INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS,**

3.1 PRESENTATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS

3. 1.1 Facteurs de dégradation du couvert forestier

Les enquêtes relèvent que la déforestation à lubero est une conséquence directe de la pression anthropique, articulée autour de trois axes principaux :

- **L’exploitation forestière (35%)** : c’est la cause primordiale, englobant la coupe pour le bois de chauffage, la production de charbon de bois (makala) et le bois d’ œuvre . Cette pression est accentuée par une dépendance énergétique élevée des ménages et une carence de contrôle étatique.
- **L’expansion agricole (30%)** : l’agriculture itinérante sur brulis transforme progressivement les massifs forestiers en terres cultivables pour répondre aux besoins alimentaires croissants.

L’élevage (10%) et d’autres facteurs marginaux comme l’exploitation minière artisanale (5%) complètent le tableau de dégradation.

3 1.2 Impact socio écologique et perceptions communautaires

La disparition de la forêt n’est pas seulement une perte écologique; elle affecte directement la résilience des populations.

Impact identifié	fréquence de citation	conséquence observée
Raréfaction du bois d’énergie	70%	Augmentation du temps de collecte et des coûts de domestiques
Baisse du PFNL	60%	Menace sur la sécurité alimentaire et la médecine traditionnelle
Risques climatiques (i n o n d a t i o n) agricoles	50%	Ruissellement accru et érosion des sols

Face à ce constat, si 80% des répondants sont conscients que la déforestation nuit à leurs moyens de subsistance, seuls 40% estiment que les actions de conservation actuelle sont insuffisantes. Ce décalage souligne un déficit de confiance envers les autorités et une implication communautaire encore trop limitée dans les stratégies protection.protection existantes. Il peut également traduire une implication limitée des communautés locales dans les programmes de gestion durable des ressources forestières.

3.2. DISCUSSION DES RESULTATS

Les résultats de l'étude montrent que la déforestation est un problème majeur dans la région de Lubero, avec 35% des ménages qui identifient l'exploitation forestière comme la principale cause de la déforestation, suivie de l'agriculture (30%) et de la croissance démographique (20%). Ces résultats sont conformes à ceux d'autres études menées dans la région, qui ont également identifié l'exploitation forestière et l'agriculture comme les principales causes de la déforestation (Kiboma et al. 2020 ; Mukendi et al. 2019).

La perception des communautés locales sur la gestion des forêts est également préoccupante, avec 40% des ménages qui estiment que les autorités locales ne font pas assez pour protéger les forêts. Cela suggère que les efforts de gestion des forêts dans la région sont insuffisants et qu'il est nécessaire de renforcer la participation des communautés locales dans la prise de décision.

Les impacts de la déforestation sont également importants, avec 70% des ménages qui ont constaté une diminution du bois de chauffage disponible et 60% qui ont constaté une diminution des produits forestiers non ligneux (PFNL). Ces résultats sont conformes à ceux d'autres études qui ont montré que la déforestation peut avoir des impacts négatifs sur les moyens de subsistance des communautés locales (FAO, 2018).

Il est important de noter que la déforestation a également des impacts sur la biodiversité, avec une perte de 13% des espèces de plantes et d'animaux dans la région de Lubero entre 2000 et 2015 (WWF, 2019), qui corrobore avec les résultats de (Saambili, J et al, 2018) qui prouvent que presque dans 75% de l'étendue du territoire de Lubero, la végétation a été détruite en faveur des cultures et des prairies. Cela souligne l'importance de prendre des mesures pour protéger les forêts et la biodiversité dans la région.

• CONCLUSION

La restauration des écosystèmes forestiers dans le territoire de Lubero représente un défi complexe mais vital pour la durabilité environnementale de l'Est de la RDC. Cette étude a démontré que la déforestation est principalement alimentée par une combinaison des pressions économiques (exploitation forestière et agriculture) et démographiques. Ces dynamiques entraînent une dégradation alarmante de la biodiversité locale ainsi qu'une précarisation des ménages ruraux, privés de leurs ressources essentielles en énergie et en produits forestiers non ligneux (PFNL).

Les résultats soulignent que la restauration ne pourra réussir sans une participation active de la communauté locale et l'instauration d'une gouvernance forestière plus transparente. En intégrant les mesures de

conservation aux besoins socio-économiques des populations. Il est possible de transformer les défis actuels en opportunités pour le développement durable de la région.

SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS

Pour répondre à l'urgence climatique et sociale identifiés, les recommandations suivantes sont formulées :

. Gestion durable et reforestation : initier des programmes de reboisement communautaire ciblant spécifiquement les essences productrices de bois de chauffage et de PFNL pour alléger la pression sur les forêts primaires.

. Gouvernance participative : institutionnaliser la participation des chefs des villages et des représentants des ménages dans le processus de prise des décisions relatives à la gestion des terres forestières.

. Mesures d'Accompagnement : mettre en place des mécanismes de compensations ou d'incitations économiques pour les communautés s'engageant dans la protection intégrale des certaines zones forestières.

. Aménagement du territoire : créer et sécuriser des réserves forestières locales pour

Sanctuariser la biodiversité résiduelle.

. Transition Agricole : promouvoir activement l'agroforesterie et les techniques d'agriculture durable pour stabiliser les cultures et mettre fin à l'agriculture itinérante sur brûlis.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. FAO (2018). État des forêts du monde 2018. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, Italie.
2. Kiboma, P., et al. (2020). Causes et conséquences du déboisement dans le territoire de Lubero. Revue de la recherche en foresterie, 30(2), 123-138.
3. Mukendi, N., et al. (2019). Impacts du déboisement sur la biodiversité dans le territoire de Lubero. Journal de la conservation de la biodiversité, 23(3), 345-360.
4. Kambere mayani, j et al. (2024). Enjeux et mesures de récupération des réserves forestières spoliées dans le territoire de lubero, province du nord Kivu, RD CONGO. In revue les cahiers du CEDIMES, ISSN 2110-6045, volume 19, numero3.
- Mukendi, N., Kiboma, P., et al. (2019). Impacts du déboisement sur la biodiversité dans le territoire de Lubero. Journal de la conservation de la biodiversité, 23(3), 345-360.
- Ministère de l'Environnement et du Développement durable de la RDC (2018). Politique nationale de l'environnement. Kinshasa, RDC.
- Mumbere Saambili, j, Kambere Mayani et Kasereka Wasakundi, 2018. Accroissement et productivité de l'*acacia mearnsii* de Wild dans les conditions écologiques de Matembe –Yutsorovyia en territoire de lubero, Nord Kivu, RDC .In revue Echo du développement rural / Numéro 010 décembre 2018.
8. PNUD(2018), les rapports sur le développement humain.
9. UICN (2019). La liste rouge des espèces menacées de l'union internationale de la conservation de la nature .Gland, Suisse.
10. WWF(2019). Forêts tropicales : un écosystème vital pour la planète. Fonds mondial de la nature. Gland, Suisse.k

La revue Stelle fut mise sur pied en 2015 par les penseurs philosophes, théologiens, psychologues et chercheurs des sciences médicales de l'association scientifique et culturelle Tristelle. D'abord connue sous le nom de La Revue Tristelle et publiée sous forme de cahiers annuels de 2015 à 2018, la revue acquit ensuite le rythme de parution, qu'elle a conservé depuis, de deux numéros annuels de 100 à 150 pages chacun.

De niveau scientifique et spécialisée dès le départ en philosophie, en théologie, en psychologie, elle a suivi de près l'évolution de ces disciplines, en faisant une place particulière aux méthodes et approches nouvelles philosophiques, psychologiques et théologiques qui se sont développées dans ce domaine.

Au terme de cinq ans d'existence (2015-2020), après avoir acquis, sous la direction de ses premiers éditeurs, une crédibilité et un rayonnement internationaux dans le monde scientifique et s'être gagné une réputation très enviable, Revue Tristelle est restée une propriété privée aux tristes, et sous la responsabilité de la Benluton Academy ; et en vue de garder son caractère périodique de paraître après chaque six mois, il fallait abandonner tout ce qui est Tristelle pour mettre sur pied la Revue Stelle.

La Revue Stelle entend donc stimuler la recherche scientifique et contribuer à la diffusion de ses résultats en tant qu'une revue pluridisciplinaire. Moyennant des contributions notables au développement de la connaissance dans l'interdisciplinarité et un travail de première main mené avec rigueur, la revue est ouverte à la contribution de chercheurs de différentes écoles et traditions du Congo et de l'étranger et elle ne privilégie a priori aucun secteur ou approche méthodologique déterminée. Au fil des ans, elle a cependant développé quelques champs particuliers, comme ceux de la santé, de la psycho-social et de l'éthique ainsi que de la littérature.

En raison de son orientation pluridisciplinaire et de son ouverture aux différents courants de recherche, La Revue Stelle occupe un créneau unique dans le paysage des revues savantes en sciences humaines et infirmières en RDC.

REVUE STELLE

REVUE SEMESTRIELLE

Kinshasa, Ngaliema, Benseke 40

Courriel: revuestelle@gmail.com, revuestelle@benluton.be

Prix du numéro: 10\$

Site internet: www.benlutonacademy.org, www.benluton.be

Archives depuis 2015 consultables à partir de notre site

Partenaires: ISTM/MAHAGI, ASOPED, FOBLAMU, Presses Africaines de la Science, Benluton Academy

DIRECTION ET REDACTION :

Rédacteur en chef : Mumbere Lusenge Fiston

Rédacteur en chef adjoint: Kambale Vomba Eugène

Secrétaire de rédaction: Urinth'o Batchibandey

COMITE DE REDACTION

José Kabeya wa Kabeya, Dismas Niyonizigiye, Jean-Pierre Mputu, Alice Gazoulema, Pierre L'Heuillet, Gaston de Latour, Joséphine Ebenya, Thomas le Chauve, Emilie Bernadette, Alain Raxhon, Magloire Eunice

CONSEIL DE REDACTION :

Blaise Mukamba Ngandu, Paul Lacourt, Osée Kalala, Hermans Tchikudi, Tembo Masikilizano, Denise Delfosse, Anne Lecquerd, Hervé L'Heuillet, Yves Bruce le sage, Victorine Mwanda, Gabriel Benazo, Prince Shango Chriss, Sylvie Lomongo, Guy Lefèvre, Michael Curtis, Bob Harry, Julia Julias, Vanessa Zavière

INFOGRAPHIE/ GRAPHISME:

Mumbere Lusenge Fiston

COMPOSITION TYPOGRAPHIQUE :

Mumbere Lusenge Fiston

MARKETING :

Michel Delbouze, Anne Katato, Viviane-Hélène

Revue éditée par la maison d'édition Benluton sous la supervision des Presses Africaines de la Science comme principales actionnaires.

Dépôt légal: LK 3.02510-575887

ISBN: 978-99951-52-01-X